

TƏHSİLİN İNKİŞAFI DÖVLƏTİN SOSIAL VƏZİFƏSİ KİMİ

Fidan Arif qızı Allahverdiyeva

0008-0087-8065-7969

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

allahverdiyevaf98@gmail.com

XÜLASƏ

İstənilən ölkədə təhsil sistemləri cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının əsas vəzifələrinin həyata keçirilməsini asanlaşdırmağa hesablanıb, çünki insanı cəmiyyətin iqtisadiyyatının, mədəniyyətinin, siyasi həyatının müxtəlif sahələrində fəal əməyə hazırlayan məhz məktəb, kollec və universitetlərdir. Cəmiyyətin üzləşdiyi bütün qlobal problemlər (iqtisadi, sosial, siyasi, demoqrafik və ekoloji) bu və ya digər şəkildə təhsil sahəsinə təsir göstərir. Müasir təhsil, hər biri müxtəlif növ və növ dövlət, qeyri-dövlət və bələdiyyə qurumlarını əhatə edən ardıcıl təhsil mərhələlərinin davamlı sistemidir. Təhsil sistemi məktəbəqədər, ümumi orta, orta ixtisas, universitet, aspirantura və əlavə təhsili birləşdirir.

Məqalədə təhsilin inkişafının dövlətin əsas vəzifəsi olması araşdırılır.

Açar sözlər: təhsil, inkişaf, cəmiyyət, bilik, bacarıq.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА

РЕЗЮМЕ

Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации основных задач социально-экономического и культурного развития общества, поскольку именно школы, колледжи и университеты готовят людей к активной деятельности в различных областях экономики, культуры и политической жизни общества. Все глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество (экономические, социальные, политические, демографические и экологические), так или иначе влияют на сферу образования. Современное образование представляет собой непрерывную систему последовательных ступеней образования, каждая из которых включает различные типы и виды государственных, негосударственных и муниципальных учреждений. Система образования объединяет дошкольное, общее среднее, среднее специальное, высшее, послевузовское и дополнительное образование.

В статье рассматривается развитие образования как основная задача государства.

Ключевые слова: образование, развитие, общество, знания, навыки.

EDUCATION DEVELOPMENT AS A SOCIAL TASK OF THE STATE

SUMMARY

Education systems in any country are designed to facilitate the implementation of the main tasks of the socio-economic and cultural development of society, since it is schools, colleges and

universities that prepare people for active work in various areas of the economy, culture and political life of society. All global problems faced by society (economic, social, political, demographic and environmental) affect the field of education in one way or another. Modern education is a continuous system of successive stages of education, each of which includes various types and types of state, non-state and municipal institutions. The education system combines preschool, general secondary, secondary specialized, university, postgraduate and additional education.

The article examines the development of education as the main task of the state.

Keywords: education, development, society, knowledge, skills.

Müasir cəmiyyətdə təhsil əsas rol oynayır, çünki o, uğurlu karyeranın formalaşması, fərdin sosial uyğunlaşması və özünü həyata keçirməsi üçün əsas olur. Təhsil bilik və bacarıqların genişlənməsinə, tənqidi təfəkkürün və dünyanı dərk etmənin inkişafına kömək edir. Sürətlə dəyişən iqtisadiyyat və texnologiya şəraitində təhsil insanların yeni şəraitə uyğunlaşmasına və əmək bazarının tələblərinə cavab verməyə kömək edən mühüm vasitəyə çevrilir.

İnsanın həyatında təhsilin əsas məqsədi şəxsi və peşəkar inkişafı üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdislərə yiyələnməkdən ibarətdir. Təhsil həm də sosial bacarıqların, emosional intellektin və mədəni savadın formalaşmasına kömək edir. Nəticə etibarlı ilə keyfiyyətli təhsil almaq şəxsiyyətə cəmiyyətin inkişafına töhfə vermək, əsaslı qərarlar qəbul etmək və uğurlu gələcək qurmaq imkanı verir.

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemində mərkəzi əlaqə orta ümumtəhsil məktəbləri, gimnaziyalar, liseylər, kolleclər və s. tərəfindən təmin edilən ümumi orta təhsildir.

Ümumi təhsil müəssisələrinin əsas vəzifəsi aşağıdakılardır:

- şəxsiyyətin əqli, əxlaqi, emosional və fiziki inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaqdır;
- elmi dünyagörüşünün inkişafına kömək etmək;
- şagirdlərin təbiət, cəmiyyət, insan, onun əməyi haqqında biliklər sisteminə yiyələnmələrini təmin etmək;
- müstəqil fəaliyyət üsullarını formalaşdırmaq.

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı problemlərinin həllində təhsilin rolu aşağıdakılardan ibarətdir:

- fərdin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün şərait yaradılması;
- innovasiya sahəsinin inkişafı;
- iqtisadiyyatın strukturunun bilik tutumlu sahələrin xeyrinə dəyişdirilməsi;
- ölkənin maddi və intellektual potensialını istehsal etməyə və inkişaf etdirməyə qadir işçi qüvvəsinin formalaşdırılması;
- sosial və peşəkar mobilliyin təmin edilməsi;
- fərdin sərbəst inkişafı əsasında cəmiyyətin kadr elitasının formalaşdırılması.

Müasir cəmiyyətdə daha savadlı sosial təbəqələr sosial prestij iyerarxiyasında daha yüksək mövqe tuturlar. Bir şəxsin sosial prestij miqyasında yuxarı və ya aşağı hərəkət etməsi birbaşa onun təhsil səviyyəsindən asılıdır. Beləliklə, təhsil sosial mövqenin ən mühüm simvollarından biri və cəmiyyətdə uğur qazanma vasitəsidir. Əhəlinin təhsil miqyasının genişləndirilməsi, təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi sosial mobilliyə güclü təsir göstərir, onu daha açıq və dinamik edir [3].

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına ilk növbədə aşağıdakılar təsir edir:

- müasir fasiləsiz təhsil sisteminin inkişafı;

- peşə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
- keyfiyyətli təhsilin mövcudluğunun təmin edilməsi;
- təhsilin investisiya cəlbediciliyinin artırılması.

Müasir təhsil sisteminin ən mühüm xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: onun insana əvvəllər əldə edilmiş bilik və bacarıqları daim təkmilləşdirməyə və yeniləməyə imkan verən diferensiaslaşdırılmış çoxpilləli (ibtidai, orta və ali təhsil) sisteminə çevrilməsi, burada kadrların ixtisasartırma və yenidən hazırlanması ilə məşğul olan müəssisələrə mühüm rol verilir.

Peşəkar təhsilin məqsədi məzunun peşəkar modelidir. Yəni, on doqquzdan iyirmi yaşa qədər (məzun yaşı) orta ixtisas təhsili sistemi öz ixtisası üzrə səriştəli mütəxəssis hazırlamalıdır. Yalnız dövlət təhsil standartının tələblərinə deyil, həm də əmək bazarının tələblərinə cavab verən və peşə mühitinin dəyişən şərtlərinə tez uyğunlaşmağa imkan verən belə bir ixtisaslı mütəxəssis olmalıdır. Orta ixtisas təhsilinin üstünlüyü uzunmüddətli təcrübədir (25-30 akademik həftə). Bu müddət ərzində tələbə təlim zamanı əldə etdiyi bilikləri möhkəmləndirməli və dərinləşdirməli, bacarıqlara yiyələnəli və peşəkar səriştələrə yiyələnəli olmalıdır. Bununla belə, bu gün orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinin peşə təcrübəsi zamanı təcrübə zamanı fəaliyyətin funksional dolğunluğunun məzmunu ilə gələcək peşə fəaliyyətinin profili arasında ziddiyyət yaranır.

Müxtəlif istehsal və iqtisadi səbəblərə görə işəgötürənlər çox vaxt təcrübə keçən tələbələrə faktiki kurikulumuna uyğun olan funksional vəzifələri yerinə yetirməyə icazə vermirlər.

Peşəkar təcrübə sistemində aşağıdakı mənfi amillər fəaliyyət göstərir:

- sənaye təcrübə bazalarının olmaması. Orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələri ilə müəssisələr arasında sosial tərəfdaşlıq əlaqələrinin olmaması tələbələri müstəqil olaraq, əksər hallarda ixtisas profilinə uyğun gəlməyən təcrübə yerləri axtarmağa vadar edir. Avadanlıqları öz resursunu tükənmiş və ya çox köhnəlmiş tədris-istehsalat sexlərinin zəif maddi-texniki təchizatı;

- bütün təcrübə növləri arasında aşağı qarşılıqlı əlaqə və davamlılıq, bunun nəticəsində tələbələr tez-tez bütün təcrübə növləri zamanı eyni funksional vəzifələri yerinə yetirirlər. Bundan əlavə, təcrübə zamanı tələbələr, bir qayda olaraq, təcrübə müddətində əsas iş növlərinin tam tsiklini başa vuracaqlarını nəzərə alaraq, ardıcıl olaraq bir neçə iş yeri tutmalıdırlar;

- təcrübə zamanı əmək haqqının olmaması. Maddi maraqsızlığın olması çox vaxt tələbələri təcrübə müddətində ixtisas profilindən kənar işləməyə məcbur edir;

- istər orta ixtisas təhsili müəssisələrindən, istərsə də müəssisədən təcrübə rəhbərlərinin zəif fərdi yanaşması.

Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması təhsilin əsas rollarından biridir. Savadlı vətəndaşlar ölkənin siyasi-ictimai həyatında fəal iştirak etməyi, əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyi, qanun və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşımağı bacarır. Təlim prosesi vasitəsilə insanlar başqalarının hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyi öyrənir, tənqidi təfəkkür və informasiyanın təhlili bacarıqları əldə edirlər. Bütün bunlar demokratik, tolerant və açıq cəmiyyətin yaradılmasına xidmət edir.

İqtisadiyyatın və əmək bazarının inkişafı əhalinin təhsil səviyyəsi ilə də sıx bağlıdır. Savadlı mütəxəssislər yeni ideyalar yaratmaq, innovasiyalar hazırlamaq və həyata keçirmək iqtidarındadırlar ki, bu da ölkənin iqtisadi yüksəlişinə və beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyətinə töhfə verir. Bundan əlavə, əmək bazarında yüksək ixtisaslı kadrlara tələbat var ki, bu da işsizliyi azaldır və əhalinin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Davamlı inkişaf və ekoloji mədəniyyət müasir təhsilin getdikcə daha vacib aspektlərinə çevrilir. Ekologiya və davamlı inkişaf sahəsində təhsil gənc nəsildə ekoloji mədəniyyəti, ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında onların məsuliyyətini dərk edir. Ekoloji savadlı vətəndaşlar gündəlik həyatda daha şüurlu qərarlar qəbul etmək, eləcə də davamlı inkişaf prinsiplərini öz peşə fəaliyyətlərində tətbiq etmək qabiliyyətinə malikdirlər ki, bu da daha ekoloji cəhətdən təmiz və sağlam cəmiyyətin yaradılmasına töhfə verir.

Üfüqlərin genişləndirilməsi və təfəkkürün inkişafı təhsilin hər bir fərdə verdiyi mühüm cəhətlərdir. Tədris prosesi tələbələrə müxtəlif fənləri öyrənməyə, müxtəlif mədəniyyətlər və adət-ənənələrlə tanış olmağa, tənqidi və analitik düşünmə bacarıqlarına yiyələnməyə imkan verir. Bu, insanı həyatın bütün sahələrində daha bacarıqlı və uğurlu edən dünyaya daha çevik və geniş baxışın formalaşmasına kömək edir.

Peşəkar yerinə yetirmə və öz müqəddəratını təyinetmə də təhsilin insana verdiyi vacib cəhətlərdir. Tədris prosesi vasitəsilə tələbələr müxtəlif ixtisasları öyrənmək, onların maraq və istedadlarını üzə çıxarmaq, peşəkar bacarıq və bacarıqları inkişaf etdirmək imkanı əldə edirlər. Bu, onlara şüurlu peşə seçimi etməyə və seçilmiş fəaliyyət sahəsində özlərini uğurla həyata keçirməyə kömək edir.

Müasir insanlar üçün həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yolu kimi təhsil getdikcə daha aydın görünür. Təhsilli insanlar, bir qayda olaraq, daha yüksək gəlir səviyyəsinə, daha yaxşı iş şəraitinə və peşəkar və şəxsi inkişaf üçün daha çox imkanlara malikdirlər. Bundan əlavə, təhsil sağlam vətəndaşların, sağlam həyat tərzini mədəniyyətinin və sağlamlığına şüurlu münasibətin formalaşmasına kömək edir. Bütün bunlar hər bir insanın həyat keyfiyyətinin və rifahının yaxşılaşmasına təsir göstərir.

Təhsilin yenidən qurulmasının məqsədi aşağıdakılardır:

- Azərbaycanda təhsil prosesini yaxşılaşdırmaq üçün təhsilin mövcudluğunu təmin etmək;
- təhsil keyfiyyətini artırmaq;
- tələbələrin sağlamlığını qorumaq və yaxşılaşdırmaq.

Əlavə, qeyri-hökumət fondlarının cəlb edilməsi lazımdır, məsələn:

- həm təhsil müəssisəsinə, həm də xüsusi fərqlənən tələbələrə ayrı-ayrı şəxslərin, ictimai təşkilatların sponsorluğu;
- korporativ investisiyalar;
- büdcədən kənar öz vəsaitləri: təhsil şöbələri tərəfindən həyata keçirilən təhsil tədbirləri, əsas fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində informasiya-kommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi və s.

Qlobal təhsil məkanının açıqlığı və əlçatanlığı qloballaşma və müasir texnologiyaların inkişafı sayəsində mümkün olmuşdur. Hazırda müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən olan tələbələr dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil ala, akademik mübadilələrdə və beynəlxalq proqramlarda iştirak edə bilirlər. Bu, müxtəlif ölkələrdən olan tələbələr və müəllimlər arasında təcrübə, bilik və mədəni dəyərlər mübadiləsini asanlaşdırır. Həmçinin, qlobal təhsil məkanına çıxış tələbələrə elm və texnologiyanın ən son nailiyyətləri ilə tanış olmağa, yaradıcı və analitik qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə, peşəkar və şəxsi həyata keçirmək üçün yeni imkanlar tapmağa imkan verir.

Tolerantlığın və mədəni dialoqun inkişafı təhsil mühitində mədəniyyətlərarası ünsiyyətin mühüm aspektidir. Qloballaşma şəraitində müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən olan tələbə və müəllimlər qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq zərurəti ilə üzləşirlər. Mədəni dəyərlərin, normaların və ənənələrin müxtəlifliyi haqqında məlumatlı olmaq, empatiyanın inkişafı və digər mədəniyyətlərin

nümayəndələri ilə ortaq dil tapmaq bacarığı uğurlu mədəniyyətlərarası ünsiyyət üçün əsas bacarıqlardır. Təhsil müəssisələri tələbələr arasında tolerantlığın və mədəni dialoqun inkişafında mühüm rol oynayır, ünsiyyət, birgə layihələr və beynəlxalq proqramlar üçün imkanlar yaradır.

Beləliklə, təhsil qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlığa və mədəni müxtəlifliyə hörmətə əsaslanan dünya qurmaq üçün güclü alətə çevrilir.

Nəticə

XXI əsrdə təhsilin inkişaf perspektivləri davam edən qloballaşma, texnoloji tərəqqi və cəmiyyətin tələbatındakı dəyişikliklərlə bağlıdır. Mühüm inkişaf sahələri distant və onlayn təhsil, hər bir tələbənin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış çevik təhsil proqramlarının formalaşdırılması və həyat boyu davamlı öyrənmənin inkişafıdır. Dinamik dəyişən dünyada tələbələrin özünü həyata keçirməsi və peşəkar inkişafı üçün imkanlar yaradan təhsilin daha da açıq, əlçatan və müxtəlif olacağı gözlənilir.

Hər bir insan və bütövlükdə cəmiyyət üçün təhsilin əhəmiyyətini qiymətləndirmək çətindir. Təhsil iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin və sosial sahənin inkişafına töhfə verməyə qadir olan yüksək keyfiyyətli insan kapitalının formalaşdırılmasının əsasıdır. Hər bir insan üçün təhsil onun potensialını üzə çıxarmaq, uğurlu karyera və qənaətbəxş həyat səviyyəsi üçün zəruri olan bilik və bacarıqlara yiyələnmək vasitəsinə çevrilir. Qloballaşma və mədəniyyətlərarası kommunikasiya şəraitində təhsil əməkdaşlığa və mədəni müxtəlifliyə hörmətə əsaslanan dünyanın qurulmasına töhfə verməklə tolerantlığın, qarşılıqlı anlaşmanın və mədəni dialoqun formalaşmasına töhfə verir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Елена Б.Р. Образование и развитие. М., 2023.
<https://www.unesco.org/ru/tags/obrazovanie-i-razvitiie>
2. Рогатных Е. Роль образования в развитии общества и жизни современного человека. М., 2024.
<https://blog.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=1670>
3. Харламова А.О. Современные проблемы развития негосударственного среднего профессионального образования. М., 2024.
<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiie-obrazovaniya-kak-sotsialnaya-zadacha-gosudarstva>